

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379055>

**ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧАН ЭНЕРГИЯ МАНБАЛИ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИ
РЕАКТИВ КУВВАТИ МАНБАЛАРИДА КЎП ФАЗАЛИ ТОКЛАРИНИ КУЧЛАНИШГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРНИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ**

А.Б.Абубакиров

Ж.П.Садиков

Б.Д.Алланазаров

Ўзбекистон миллий метрология институти давлат муассасаси

Қорақалпоғистон Республикаси филиали, Нукус

Аннотация: *Ушбу иш қайта тикланувчан энергия манбали (ҚТЭМ) электр таъминот тизимларида (ЭТТ) реактив қувватни ишлаб чиқариш бошқарувини истеъмолчининг талабидан келиб чиқган ҳолда амалга ошириш тамойилини яратилганлиги, электр энергия реактив қуввати кўп фазали бирламчи тоқларини иккиламчи кучланишга ўзгартириш датчигининг мумкин бўлган барча эҳтимолликнинг ўзгаришлари ва ишончлилиги кўриб чиқилган.*

Калит сўзлар: *Фожиали фактор, даврий фактор, реактив қувват, ишончлик, кўп фазали тоқлар, датчик, манба, сигнал, фаза, сиғим, сезгир элемент.*

Ишончлик – барча техник қурилмалар каби кўп фазали тоқлар датчигининг ҳам асосий тавсифларидан биридир. ҚТЭМли ЭТТ қурилмаларининг ишончли ишлаши, техник ва иқтисодий кўрсаткичлари бирламчи датчикларнинг ишончли ишлаши билан характерланади [1,4-7].

Маълумки, техник қурилмалардан бўлган кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг ишончлилигини ҳисоблаш алгоритми қатор мустақил таркибий қисмларга эга: бунда кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг механик ($P_{\text{мех}}$), элементли ($P_{\text{эл}}$) ва метрологик ($P_{\text{мет}}$) ишончликлари асосидаги умумий ишончлилиги қўйидагича аниқланади [4-7] :

$$P = P_{\text{мех}} P_{\text{эл}} P_{\text{мет}} \quad (1)$$

Кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг ҳар бир таркибий қисмининг умумий ишончлилиги ҳисоблаш вақт бўйича ўзгарувчан уч турдаги факторларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади: фожиали (тўсатдан) $P_{\text{фож}}(t)$, параметрик (изчил) $P_{\text{пар}}(t)$ ва даврий (ўзгарувчан) $P_{\text{давр}}(t)$:

$$P(t) = P_{\text{фож}}(t)P_{\text{пар}}(t)P_{\text{давр}}(t) \quad (2)$$

Бунда назарда тутиладики, датчикнинг ишдан чиқиши ҚТЭМли ЭТТ реактив қувват манбаларини ишига таъсир этмайди ва ушбу асосда кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг ишончилигини механик ташкил этувчиси - таркибий қисмига эътибор берилмайди [6].

Параметрик ва даврий факторларда кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг тўхтовсиз ишлаш эҳтимоли $P_{\text{пар}}(t) = 0,98$ ва $P_{\text{давр}}(t)=0,99$ га тенг қилиб олинади, кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг фожиавий факторларида эҳтимолликнинг ўзгариш қонуни вақтга боғлиқ эмас ва кўп фазали тоқлар датчигининг барча элементларини бир хил ишончилиги таъминланади. Кўп фазали бирламчи тоқлар датчигининг метрологик ишончилиги реал бирламчи тоқларда сигнал ўзгартириш хатоликларини датчикнинг ишлаш даври давомида белгиланган меъёрий қийматлардан ошмаслиги эҳтимолини характерлайди [7].

ЭТТ реактив қувват манбаларининг кўп фазали бирламчи тоқларини кучланишга ўзгартириш электромагнит датчигининг сигнал ўзгартириш тамойилини таҳлил қилиб, ўзгартириш бўлақларининг ишончилигини аниқлашга имкон берадиган жадвалнинг ташкил этувчиларини мумкин бўлган ҳолатлари тузилган (1-жадвал). Жадвалдан кўриниб турибдики, сезиш элементларининг мумкин бўлган турли ҳолатлари мавжуд.

Элементларнинг барча мумкин бўлган операцион ҳолатларининг эҳтимоллигини йиғиб (1-жадвал), датчик бўлақларининг ишлаш эҳтимоллиги олинади ва бунда ЭТТ реактив қувват манбаларининг кўп фазали тоқларини кучланишга ўзгартириш электромагнит датчигининг асосий ўзгартириш бўлақларининг (бирламчи ўрам, магнит ўзақ, сезиш элементи ва стержен) иш ҳолатда бўлиш эҳтимоли мос равишда қуйидагича қабул қилинган [4-8]:

$$P_1 = 0.99; P_2 = 0.99; P_3 = 0.99; P_4 = 0.99.$$

1-Жадвал

Датчик ўзгартириш бўлаklarининг ишчи ҳолатда бўлиш эҳтимоллиги

	Ҳолат	Эҳтимоллик	Ўзгартириш бўлагининг ишчи қисми
	C_1	$P_1P_2P_3P_4$	1-бирламчи чулғам, 2-магнит ўзак, 3-сезиш элементи. 4 -стержен
	C_2	$P_1P_2P_3(1-P_4)$	1;2;3
	C_3	$P_1P_2P_4(1-P_3)$	1;2;4
	C_4	$P_1P_3P_4(1-P_2)$	1;3;4
	C_5	$P_2P_3P_4(1-P_1)$	2;3;4
	C_6	$P_1P_2(1-P_3)(1-P_4)$	1;2
	C_7	$P_2P_3(1-P_1)(1-P_4)$	2;3
	C_8	$P_3P_4(1-P_1)(1-P_2)$	3;4
	C_9	$P_1P_4(1-P_2)(1-P_3)$	1;4
0	C_{10}	$P_1P_3(1-P_2)(1-P_4)$	1;3
1	C_{11}	$P_2P_4(1-P_1)(1-P_3)$	2;4
2	C_{12}	$P_1(1-P_2)(1-P_3)(1-P_4)$	1
3	C_{13}	$P_2(1-P_1)(1-P_3)(1-P_4)$	2
4	C_{14}	$P_3(1-P_1)(1-P_2)(1-P_4)$	3
5	C_{15}	$P_4(1-P_1)(1-P_2)(1-P_3)$	4

2-Жадвал

Датчикнинг иш қобилияти эҳтимоллиги қуйидагича ҳисобланади:

$P_1P_2P_3P_4$	0,96059601
$P_1P_2P_3(1-P_4)$	0,00970299
$P_1P_2P_4(1-P_3)$	0,00970299
$P_1P_3P_4(1-P_2)$	0,00970299
$P_2P_3P_4(1-P_1)$	0,00970299
$P_1P_2(1-P_3)(1-P_4)$	0,00009801
$P_2P_3(1-P_1)(1-P_4)$	0,00009801
$P_3P_4(1-P_1)(1-P_2)$	0,00009801
$P_1P_4(1-P_2)(1-P_3)$	0,00009801
$P_1P_3(1-P_2)(1-P_4)$	0,00009801
$P_2P_4(1-P_1)(1-P_3)$	0,00009801
$P_1(1-P_2)(1-P_3)(1-P_4)$	0,00000099
$P_2(1-P_1)(1-P_3)(1-P_4)$	0,00000099
$P_3(1-P_1)(1-P_2)(1-P_4)$	0,00000099
$P_4(1-P_1)(1-P_2)(1-P_3)$	0,00000099

Датчик ўзгартириш элементларнинг барча мумкин бўлган операцион ҳолатларининг эҳтимоллигини йиғиб (2-жадвал), датчик бўлақларининг иш қобилияти эҳтимоллиги ҳисобланади [8]:

$$P = P_1P_2P_3P_4 - P_1P_2P_3(1-P_4) - P_1P_2P_4(1-P_3) - P_1P_3P_4(1-P_2) - P_2P_3P_4(1-P_1) - P_1P_2(1-P_3)(1-P_4) - P_2P_3(1-P_1)(1-P_4) - P_3P_4(1-P_1)(1-P_2) - P_1P_4(1-P_2)(1-P_3) - P_1P_3(1-P_2)(1-P_4) - P_2P_4(1-P_1)(1-P_3) - P_1(1-P_2)(1-P_3)(1-P_4) - P_2(1-P_1)(1-P_3)(1-P_4) - P_3(1-P_1)(1-P_2)(1-P_4) - P_4(1-P_1)(1-P_2)(1-P_3) = 0,92.$$

Хулоса килиш мумкинки, ҚТЭМли ЭТТ реактив қувват манбаларининг кўп фазаги бирламчи тоқларини иккиламчи кучланишга ўзгартириш электромагнит датчигининг иш қобилияти эҳтимоллиги $P = 0,92$ га тенг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. I.Kh.Siddikov, M.A.Anarbaev, A.A.Abdumalikov, A.B.Abubakirov, M.T.Maxsudov, I.M.Xonturaev. «Modelling of transducers of nonsymmetrical signals of electrical nets» // International Conference On Information Science And Communications Technologies Applications, Trends And Opportunities // Publication Year: 2019, Page(s): 1–6. <http://WWW.ICISCT2019.Org>

2. Siddikov I., Sattarov Kh., Abubakirov A.B., Anarbaev M., Khonturaev I., Maxsudov M. «Research of transforming circuits of electromagnets sensor with distributed parameters» // 10 th International Symposium on intelligent Manufacturing and Service Systems. 9-11 September 2019. Sakarya. Turkey, - pp. 831-837.
3. Abubakirov A.B., Yo'ldashev A.A., Baymuratov I.Q., Sharipov M.T., Utemisov A.D. «Study of conversion circuits and design of the electromagnetic primary current and voltage transducer of monitoring and control systems» // EPRA International Journal of Research and Development. Volume: 5 India. 2020. - C. 214-218. (SJIF Impact Factor: 6.260| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016 ISSN: 2455-7838(Online)).
4. Siddikov I.KH., Abubakirov A.B., Sarsenbaev D.B. «The sources of errors of electromagnetics transducers» // «The USA Journal of Applied Sciences», CIBUNET Publishing. USA, 2018.- pp. 34-36.
5. Abubakirov A.B. «Research of the electromagnetic transducers for control of current of three phases nets» // European science review, Scientific journal № 5–6 Vienna, Austria. 2018.- pp. 269-273.
6. Siddikov I.KH., Abubakirov A.B., Yo'ldashov A.A., Babaxova G.Z., Xontoraev I.M., Mirzoev N.N. «Methodology of calculation of techno-economic indices of application of sources of reactive power» // European science review, Scientific journal № 1–2 Vienna, Austria. 2018.- pp. 248-251.
7. Патент РУз. № 04475. Преобразователь тока в напряжение /Амиров С.Ф., Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Хакимов М.Х., Хушбоков Б.Х., Назаров Ф.Д., Рустамов Д. // Расмий ахборотнома. – 2012. № 2.
8. Азимов Р.К., Чориев А.А., Химматкулов Ш.А., Саидакбаров О.Х. Информационно – вероятностные методы оценки погрешностей датчиков различных величин // STANDART. –Ташкент: 2010. - №3. – С. 29-31.
9. Schaumburg H. Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik. Sensoren. Stuttgart: B.G. Teubner, 1992.– 517 p.